

San Francesco

"COSTRUITE PONTI DI PACE"

L'INVITO DI PAPA FRANCESCO
AI FRATI DEL SACRO CONVENTO

- **INTELLIGENZE
ARTIFICIALI**
A SERVIZIO DELLA
PACE E FRATERNITÀ
- **COP28**
STOP AI COMBUSTIBILI
FOSSILI ENTRO IL 2050
- **PADRE MICHELE TODDE**
FRANCESCANO CHE
AIUTÒ CENTINAIA
DI EBREI AD ASSISI

Un patrimonio da scoprire

I graffiti della Basilica di San Francesco come segno di devozione e di passaggio

di Pier Paolo Trevisi, dottore di ricerca in Scienza del Libro e della Scrittura

L' Umbria, da sempre terra di passaggio, si distingue per la grande presenza di graffiti, cioè testimonianze di visitatori più o meno occasionali, che giunti in un luogo, lasciavano spontaneamente un segno della loro presenza sulle pareti o su altre superfici dure di varia natura. Basti pensare al gran numero di iscrizioni presenti ad Assisi, che dalla morte di Francesco in poi, divenne polo di attrazione per grandi masse di pellegrini che venivano a visitare la tomba del Santo, ma anche di viandanti mossi da motivi politici, culturali e commerciali. Già dalla seconda metà del XIII secolo, il pellegrinaggio si arricchì di un nuovo flusso di visitatori che giungevano nella città serafica in occasione del Perdono, con notevoli ripercussioni sulla rete viaria dell'intera regione. Tra le varie forme per esprimere la propria devozione vi era sicuramente quella di lasciare un segno a ricordo della loro visita; non dobbiamo stupirci quindi se le chiese della città sono piene di iscrizioni di varia natura, da semplici croci e monogrammi, a firme, attestazioni di presenza, insegne araldiche e scritture più elaborate, eseguite nel tempo con la tecnica dello sgraffio, ma anche a carboncino o sanguigna.

Se, visitando Assisi, possiamo trovare varie testimonianze nei luoghi legati alla memoria dei suoi santi, diventa chiaro come, anche in questo ambito, la Basilica di San Francesco, sia da considerare una *specialis ecclesia*: non c'è ambiente nelle due chiese della basilica, che sia privo di graffiti. Nel complesso inferiore, le testimonianze tendono a concentrarsi soprattutto nelle zone di entrata ed uscita, nel narcece, nelle cappelle laterali di destra e nel transetto dove sono presenti le due rampe di scale che conducono al chiostro di Sisto IV. Già sugli stipiti e sulle colonne in pietra ai lati del portale gemino d'ingresso si trovano diverse croci, stemmi e disegni devozionali così come sulla parete sinistra della campata d'ingresso dove troviamo un ricco campionario di sigle, firme e monogrammi vergati alla rinfusa e di varia data, con scritte più recenti che si sovrappongono a quelle più antiche. Delle tante testimonianze presenti nel narcece da annoverare un Francesco da Napoli, che graffiò in latino sull'affresco raffigurante san Cristoforo l'8 luglio

1421 e un fra' Paulo Antonio da Cesena, che visitò per due anni consecutivi la chiesa «per il Perdono» (il 30 luglio del 1589 e del 1590) ed in entrambe le occasioni lo annotò a carboncino sulle tarsie marmoree della parete. Poi ancora visite illustri come quella di Henricus de Fromantau da Liegi, uno degli accompagnatori del Granduca di Toscana, Cosimo III de' Medici, in

Graffito devozionale su affresco di San Cristoforo: Hic fuit Franciscus | d(e) Neapolis die VIII | mensis iulii anno D(omi)ni | MCCCCXXI

Assisi: Un momento della visita guidata, con i professori Carlo Tedeschi e Pier Paolo Trevisi, nella chiesa superiore alla "scoperta" dei graffiti, in occasione del Cortile di Francesco 2023

PER APPROFONDIRE

Lo studio dei graffiti della basilica di San Francesco consente da solo di abbozzare alcune linee della pratica della scrittura a sgraffio fra il tardo Medioevo e l'Età Moderna e per questo è stato scelto come caso di studio del progetto ERC-2020-AdG Graff-IT "Writing on the Margins: Graffiti in Italy (7th-16th centuries)", di cui il prof. Carlo Tedeschi dell'Università di Chieti-Pescara è Principal Investigator.

Alcune delle iscrizioni presenti ad Assisi fanno parte della mostra diffusa Graffiti Umbri, esposta al complesso museale di San Francesco di Trevi e alla Casa dei Racconti di Vallo di Nera. Dal 2024 la mostra sarà allestita a Spoleto.

Stemma cavalleresco e altri graffiti in una delle lunette della navata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi

tempo, "graffiare" a questo livello per la presenza di panche proprio lungo la navata, panche che oggi sono state rimosse dalla chiesa, ma rimangono presenti all'interno del convento. La moltitudine di visitatori che giornalmente visita la chiesa superiore e che ammira i 28 affreschi delle Storie di San Francesco non si accorge della presenza dei graffiti; eppure basterebbe puntare un piccolo faro a luce radente per far risaltare un vero e proprio tesoro di testimonianze. Molti dei graffiti presenti sono opera dei frati che nel corso dei secoli furono ospitati del convento. Tra questi si distinguono tre nordeuropei che graffirono più volte sulle pareti della navata: Nicholaus de Bohemia da Nysa (1411), Iohannes Meller da Dieburg (1456) e Honorius Engelbert da Colonia (1640). E poi un corpus

eccezionale di graffiti, opera di un singolo autore, probabilmente italiano, come suggerisce l'analisi paleografica: sono scritture che costituiscono un unicum nel panorama nazionale, eseguite nel 1386 da un anonimo personaggio che conosceva il latino e le sacre scritture e che decise di intervenire per ben 25 volte sulle pareti della basilica.

La presenza di lunghi testi di natura omiletica, che devono avere richiesto più giorni per la loro realizzazione, lascia intuire che l'attività di scrittura non fosse considerata illecita: lo dimostrerebbe il fatto che nessuno, nemmeno i custodi della chiesa, percepì la presenza dei graffiti come un atto vandalico, ma che anzi – contraddicendo a uno dei luoghi comuni più diffusi sui graffiti – la loro scrittura sia stata addirittura incentivata dai frati, forse per l'autorevolezza del suo autore. Laddove i graffiti restano ancora

leggibili, riportano testi in qualche caso sicuramente ispirati alle scene della vita di San Francesco dipinte sulle pareti, lasciando trasparire il silenzioso dialogo che tanti visitatori intrattennero con esse.

Dialogo che risulta evidente da un altro graffito che si trova sotto la diciannovesima scena del ciclo giottesco ovvero san Francesco riceve le stimmate e dove un autore che si firma Petrides, proveniente da Siena, compose quattro versi a rima incrociata, ispirati all'affresco soprastante: El glorioso Francesco guardò fixo / nel sacro monte con divozione orante / di quel vexillo che fu militante / inpresso fu da Iesu crocefixo.

L'autore, che lasciò un altro graffito in rima anche sulla parete opposta della navata, è uno dei tanti visitatori della basilica la cui memoria, impressa sui muri della basilica, ha atteso secoli prima di tornare alla luce.

visita ad Assisi nel 1695 durante il suo viaggio alla Santa Casa di Loreto; o come quella del poeta francese Antoine de la Sale, che qui lasciò il suo marchio di riconoscimento (un criptogramma), presente anche nella chiesa di San Gregorio a Spoleto.

Un altro ambiente ricchissimo di graffiti è il passaggio tra la prima e la seconda cappella laterale di destra, dove tra il groviglio di iscrizioni a sgraffio presenti emergono due versi della Commedia di Dante Alighieri: la scrittura è trecentesca, forse metà del trecento e attesterebbe l'ampia e rapida fortuna della Commedia.

Passando al complesso superiore, la quasi totalità di graffiti si trova sulla cortina presente sotto le scene del ciclo giottesco e degli affreschi del Cimabue. Sono 104 lunette di colore rosso poste a circa due metri e mezzo di altezza e che costituiscono una decorazione a finto tendaggio. Non doveva essere difficile a suo

Uno dei 25 graffiti della stessa mano della Basilica di San Francesco, situato sotto "Il dono del mantello". Il testo in latino è così traducibile: Sono ciechi i mercanti che, per ingannevole guadagno di questo mondo, vogliono visibilmente perdere la gloria del paradiso e meritare l'inferno. Non così il beato Francesco che, per acquistare le perle del cielo empireo, dove abita il Signore Gesù, unico vero Dio, donò tutto il patrimonio paterno. Beati coloro che mangiano i frutti del proprio lavoro e non depauperano il proprio prossimo con false maniere e contratti usurari. Di questi, infatti, è il regno dei cieli. 17 luglio, anno del Signore 1386. Ho scritto queste cose per tutti coloro che possono leggere, racchiuse tra il segno della croce e questo segno: Ø